

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FUQAROLARI DOIMIY HIMOYA
OSTIDA**

Murotqobilov Qahramon Sattor o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi IIV Tezkor-qidiruv departamenti,

Qidiruv ishini muvofiqlashtirish boshqarmasi,

Axborot-tahlil guruhi yetakchi mutaxassisi, podpolkovnik

qahramonsattorovich@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari doimiy himoya ostida mavzusini yoritishga bag‘ishlangan bo‘lib, unda O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari doimiy ya‘ni yurtimiz hududida va undan tashqarida bo‘lgan holatda yoki biror bir jinoiy vaziyatda qolgan holatlarda ham O‘zbekiston Respublikasi konsillik tamonidan himoya ostiga olinadi, o‘z hududida esa fuqarolarini o‘zga davlatda tutib bermaslik huquqiga egaligi haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: *ijtimoiy-iqtisodiy yo‘nalish, diplomatik vakolatxonalar, jinoiy javobgarlik, Huquqiy Hamkorlik, Vena konvensiyasi, Minsk konvensiyasi, Konsullik muhofazasi.*

Demokratik huquqiy davlat barpo etish, mamlakatimiz ega bo‘lgan imkoniyatlardan to‘liq foydalanish O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy yo‘nalishdagi chora-tadbirlarning rejalashtirilishi va boshqarilishi darajasi bilan bog‘liq. Kamolot» yoshlar harakati Qurultoyida Prezident Shavkat Mirziyoyev xorijdagi yoshlar, ayniqsa, ishchi-migrantlar ham O‘zbekiston fuqarolari ekanini va doim davlat himoyasida bo‘lishi lozimligini ta‘kidlab o‘tdi. Tashqi ishlar vazirligiga xorijiy davlatlarda ham Yoshlar ittifoqi tashkiloti bilan birgalikda yoshlar hamda fuqarolar manfaatini himoya qiluvchi chora-tadbirlarni ishlab chiqishga bir oy muhlat berildi. O‘zbekiston Respublikasining Fuqaroligi to‘g‘risidagi Qonunga ko‘ra, O‘zbekiston mamlakat

tashqarisida ham o'z fuqarolarining huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini himoya qiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi o'z fuqarolari oldida mas'ul hisoblanadi. O'zbekistonning o'z fuqarolari oldidagi bunday burchini amalga oshirish Tashqi ishlar vazirligining to'g'ridan-to'g'ri vakolatiga kiradi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Nizomiga ko'ra, vazirlikning asosiy vazifasi xorijiy mamlakatlar bilan munosabatlarda O'zbekistonning davlat manfaatlarini va uning fuqarolari huquqlarini himoya qilishdir. Vazirlik chet mamlakatlar bilan aloqalarda diplomatik vakolatxonalar orqali ish ko'radi.

Yuqoridagi Nizomga ko'ra, diplomatik vakolatxonalar o'zlari bo'lgan davlatda O'zbekiston Respublikasi va uning fuqarolarining manfaatlarini xalqaro huquq hamda bu davlatlar bilan ikki tomonlama mavjud shartnomalar va bitimlar, shuningdek, har ikkala davlat qatnashchi hisoblangan ko'p tomonlama shartnomalar doirasida himoya qiladi. Diplomatik vakolatxonalarga elchixonalar hamda konsullik muassasalari kiradi. O'zbekiston Respublikasining Konsullik Ustaviga ko'ra, konsullik muassasalari chet ellarda O'zbekiston Respublikasining, O'zbekiston Respublikasi yuridik shaxslari va fuqarolarining huquq va manfaatlarini himoya qiladi. Demak, O'zbekiston har qanday jinoiy javobgarlikka tortilayotgan xorijdagi fuqarosiga huquqiy yordam berishi (malakali advokat bilan ta'minlashi) va ularning manfaati uchun kurashishi kerak[2].

Mavzu yanada batafsil tushuntirish uchun shu sohada muhim bo'lgan misolga o'tsak. 2013 yilda Malayziya sudi O'zbekistonning 3 nafar fuqarosini o'lim jazosiga hukm qilgan edi. Hukmga ko'ra, ikki ayol va bir erkak kishidan iborat o'zbekistonliklar Malayziyaga narkotik modda olib kirishda aybdor deb topilgan va mamlakat qonunlariga ko'ra, eng oliy jazoga loyiq topilgan. Mazkur ish bilan bog'liq xorij ommaviy axborot vositalarini kuzatganimizda (O'zbekiston ommaviy axborot vositalari yoritmagan ham edi), O'zbekiston hukumatining biror yordam ko'rsatgani yoki fuqarolarining himoyasi uchun kurashgani haqida xabarlarga ko'zimiz tushmadi. Mazkur holatda O'zbekiston davlatining manfaati bu fuqarolar haqiqatdan aytilgan jinoyatlarni sodir etgan yoki etmaganidan qat'i

nazar, ularni o'lim jazosidan olib qolish bo'lishi kerak. Chunki, O'zbekiston 2008 yilda o'lim jazosini bekor qilgan va shundan beri O'zbekistonda eng og'ir jazo turi bu umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosi hisoblanadi.

Bo'lib o'tgan sud ishiga doir ayrim ma'lumotlarga e'tibor qaratsak. Yangiliklardan ma'lum bo'lishicha, sudlangan fuqarolar (yoki ularning himoyachisi) Malayziyada narkotiklar savdosi uchun o'lim jazosi kabi qattiq jazo berilishini bilmaganliklarini aytgan. O'zbekiston manfaati va O'zbekiston fuqarolari himoyasi uchun kurashayotgan advokat agar ular aybdor deb topilganda ham, jazoni O'zbekistondagi muqobil jazoga almashtirgan holda (umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosi) uni O'zbekistonda o'tashlarini uchun kurashishi lozim edi. Odatda, ikki va undan ortiq davlatlar jinoiy jazolarni amalga oshirish yuzasidan o'zaro kelishuv va shartnomalarga kirishadi. Masalan, 2006 yil «Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati doirasida jinoiy jazolarni ijro etish bo'yicha hamkorlik to'g'risida kelishuv» imzolangan va O'zbekiston ham unga qo'shilgan.

O'zbekiston va Malayziya o'rtasida jinoiy jazolarni amalga oshirish borasida bunday kelishuv mavjud emas, ammo 2008 yildan 2013 yilgacha amal qilgan Huquqiy Hamkorlik Sohasida Memorandum mavjud edi. Garchi Memorandum, asosan, kadrlar almashinuvi hamda intellektual mulk huquqlariga oid bo'lsa ham, unda umumiy manfaatga doir masalalar yuzasidan qonun hujjatlari bilan almashish hamda tomonlar o'zaro kelishgan huquqiy hamkorlikning boshqa sohalarida birga ishlashi belgilangan. O'zbekiston fuqarolari ustidan ochilgan jinoiy ishda adolatni topish ikkala tomonning ham umumiy manfaatiga kiradi. Chunki bu manfaatdorlik ostida 10 kg narkotik modda qanday qilib O'zbekiston bojxona nazoratidan sezilmasdan chiqib ketdi, degan savol ham turadi. Shuni ta'kidlash kerakki, Memorandum 2013 yil avgust oyida o'z kuchini yo'qotgan bo'lsa ham, 3 nafar fuqaroga nisbatan jinoiy ish 2010 yilda ochilgan va mana shu 3 yil davomida ikkala davlat hamkorlik qilishi uchun Memorandum amalda bo'lgan.

O'zbekistonning chet mamlakatlarda fuqarolarning huquqbuzarliklari bilan bog'liq bo'lgan hamkorligi 1963 yilda qabul qilingan Vena konvensiyasi doirasida

amalga oshiriladi. “Shu hujjatda chet el fuqaro mamlakat hududida qo‘lga olinsa, bu haqda o‘sha mamlakatning elchixonasini xabardor etish belgilab qo‘yilgan. Bu tartib amaliyotda bor. Boshqa davlatlarda fuqarolarimizning huquqbuzarligi bilan bog‘liq holatlar bo‘yicha aloqalar yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Qaysidir fuqaromiz chet el hududida ma‘muriy yoki jinoiy huquqbuzarlik sodir etsa, bizga xabar beriladi. Faqat bu yerda e‘tibor qaratish kerak bo‘lgan muhim narsa borki, bu ham bo‘lsa o‘sha fuqaroning roziligi. Bilasiz, xorijda, jumladan O‘zbekistonda ham shaxsiy ma‘lumotlarning daxlsizligiga oid qonunlar bor. Shaxs to‘g‘risidagi har qanday ma‘lumot maxfiy hisoblanadi. Shaxsning rozilgisiz u haqidagi ma‘lumotlarni boshqalarga berish, qonunan taqiqlangan. Bu norma hibslangan fuqarolarga nisbatan ham tadbiiq etiladi. Chet elda qonunning ushbu normasi juda yaxshi ishlaydi. Agar fuqaroning o‘zi e‘tiroz bildirmasa, ushlangani haqidagi ma‘lumotni o‘z davlati elchixonasiga yetkazish mumkin. Bu ma‘lumotlar bizga kelib tushgach, uni Ichki ishlar vazirligi va boshqa huquq-tartibot organlariga yetkazamiz. Chunki monitoring va statistika aynan shu tashkilotlar tomonidan yuritiladi. Hozir chet elda qancha fuqaromiz javobgarlikka tortilishi bo‘yicha aniq ma‘lumot berolmaymiz. Chunki, odatda bunday hisoblatlar yil yakunlari bo‘yicha taqdim etiladi. Chet eldagi huquq-tartibot organlari bilan hamkorlik qilishda nafaqat Vena konvensiyasi, balki mintaqaviy, qolaversa, huquqiy yordam to‘g‘risidagi ikki tomonlama shartnomalar ham mavjud. Shuningdek, 1993 yilda qabul qilingan Minsk konvensiyasi bor. U juda katta hujjat va juda ko‘p masalalarni o‘z ichiga qamrab oladi. Unga ko‘ra, MDH davlatlari Adliya muassasalari bevosita va to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot olib borishi mumkin”, deydi Aliqulov[3].

O‘zbekiston Respublikasining qabul qiluvchi davlatlardagi diplomatik vakolatxonalari O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarini konsullik himoyasini amalga oshiradilar. Konsullik muhofazasi – O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi, konsullik muassasalari va konsullik mansabdor shaxslarining O‘zbekiston Respublikasi diplomatik vakolatxonalari joylashgan konsullik okrugi

hududida davlatimiz, uning fuqarolari va yuridik shaxslarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha faoliyati. Konsullik muhofazasi xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsiplari va normalariga, O'zbekiston Respublikasi va joylashgan davlat bir vaqtning o'zida ishtirok etuvchi xalqaro shartnomalarga, O'zbekiston Respublikasi va joylashgan davlat qonunlariga muvofiq amalga oshiriladi. Xorijda O'zbekiston Respublikasining fuqarolari O'zbekiston Respublikasining himoyasi va homiyligi ostida bo'ladi[4]. O'zbekiston Respublikasi o'z diplomatik vakolatxonalarini va konsullik muassasalari orqali O'zbekiston Respublikasi fuqarolari chet davlatning qonunchiligida, O'zbekiston Respublikasi va chet davlat ishtirokchi bo'lgan xalqaro shartnomalarda o'ziga berilgan barcha huquqlardan, xalqaro huquqning umum tan olingan normalaridan, xalqaro urf-odatlardan to'laqonli foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun choralar ko'rishi shart. O'zbekiston Respublikasining konsullik muassasalari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi diplomatik vakolatxonalarining konsullik bo'limlari (bundan buyon matnda konsullik muassasalari deb yuritiladi) ham O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining huquqlarini himoya qilish va ularning buzilgan huquqlarini tiklash bo'yicha choralar ko'radi. (2020-yil 13-martdagi [O'RQ-610-son](#) O'zbekiston Respublikasining "Fuqaroligi to'g'risida" Qonunining 10-moddasi)

Xulosa qiladigan bo'lsak, O'zbekiston fuqarolari haqida misollarda keltirilgan uch davlat ham Vena Konventsiyasiga a'zo davlatlar hisoblanadi hamda O'zbekiston, milliy qonunlariga asosan, o'z fuqarolarini qayerda bo'lmasin, mamlakat ichkarisidami yoki tashqarisida, himoya qilishi va ularning manfaatlari uchun kurashishi, buning uchun ham huquqiy, ham siyosiy choralarni ko'rishi lozim. Bundan biroz avval Qozog'iston hududida avtobus halokatida vafot etgan va jabr ko'rgan O'zbekiston fuqarolariga davlat tomonidan yordam ko'rsatilib, ularning jasadlari olib kelinishiga Tashqi ishlar vazirligi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi yordamida maxsus samolyot reysi tashkil qilingani ham yaqin O'zbekiston tarixida kuzatilmagan ijobiy ish bo'lib, davlat fuqarolar uchun

qanchalik qaygʻurishi, davlat idoralari oʻzlarining Konstitutsiya va qonunlarda belgilab qoʻyilgan fuqarolar manfaatlarini uchun xizmat qiluvchi vazifalarini bajarayotganini koʻrsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish: kasb-hunar kollejlari uchun oʻquv qoʻl. / L .0 ʻ. Hojixonova; Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi. — T.: Oʻzbekiston fayiasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009. — 104 b.
2. [Oʻzbekiston xorijda jinoyat qilgan fuqarolarini himoya qilishi kerakmi? \(kun.uz\)](#)
3. [Oʻzbekistonlik migrant chet elda jinoyatga qoʻl ura... | Qalampir.uz](#)
4. [Konsullik himoyasi. Chet elga chiqayotgan fuqarolarga yordam beradigan qonun \(otpusk.uz\)](#)

